

**CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA
FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA**

LEONARDO ANZILIERO FRITZEN

**O DIREITO EM FAVOR DA VINGANÇA:
FALSAS ACUSAÇÕES DE CRIMES SEXUAIS**

CURITIBA 2023

LEONARDO ANZILIERO FRITZEN

**O DIREITO EM FAVOR DA VINGANÇA:
FALSAS ACUSAÇÕES DE CRIMES SEXUAIS**

**Monografia apresentada como requisito
parcial à obtenção de grau de Bacharel em
Direito, do Centro Universitário Curitiba.**

**Orientador: Prof. Especialista Cristiano
Quintas dos Santos**

CURITIBA 2023

LEONARDO ANZILIERO FRITZEN

**O DIREITO EM FAVOR DA VINGANÇA:
FALSAS ACUSAÇÕES DE CRIMES SEXUAIS**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito da Faculdade de Direito de Curitiba, pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Orientador

Prof. Membro da Banca

Curitiba, ____ de _____ de 2023.

Agradeço a Deus pela vida e pela capacidade.

Ao meu pai por sempre acreditar em meu potencial e minhas possibilidades.

A minha companheira, Kelly, pela paciência e por estar ao meu lado em sala de aula por quase todo esse processo.

A meu filho Nicolas, um dos grandes motivos para que eu sempre busque evoluir.

As irresignadas, que utilizaram dos privilégios da lei para cometer ilegalidades, que me motivaram a estudar o direito e debater este tema.

Ao professor e promotor Guilherme Carneiro de Rezende, pela orientação e disponibilidade de ajudar no processo de construção do trabalho.

Ao professor e Delegado Cristiano Quintas, que aceitou participar deste projeto como orientador.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, meu muito obrigado.

“Quem cometer injustiça
receberá de volta injustiça, e
não haverá exceção para
ninguém” (Colossenses 3:25)

RESUMO

O trabalho enfatiza a utilização da norma jurídica como forma de vingança. Julgamentos antecipados, falsas acusações, uso desproporcional do recurso da palavra da vítima são analisados nesse resumo. Aborda-se a síndrome da mulher de Potifar como aspecto de acusação e a *Pena de Banquillo* como representação das consequências geradas por uma acusação impiedosa e sem a verdade necessária para que se instaure um processo, em que a consequência, seja para quem tem como pena a persecução penal. O processo, por si só, já representa um prejuízo psicológico, moral, financeiro e na estrutura como um todo daquele réu, que na verdade é a vítima. A palavra da vítima é importante e deve ter um peso fundamental em um processo acusatório, mas, até que ponto é o fator chave? Quando uma *pseudovítima* se utiliza do seu direito sem o menor constrangimento para acusar e macular a imagem de alguém, principalmente em processos nos quais a prova material e o indício de culpa de um réu estão estacionados na suposta verdade, que é trazida à tona por alguém com muitos interesses, e por vezes, inconfessáveis. O magistrado, por inúmeras vezes, livra o réu de uma condenação injusta baseado no "*in dubio pro reo*". Mas, o acusado por vezes, já teve sua imagem destruída, sua vida devastada de tal forma, que a inocência no processo não gera nenhuma possibilidade de reconstrução.

PALAVRAS-CHAVE: Potifar; Banquillo; Acusação; Injustiça; Vingança;

ABSTRACT

The work emphasizes the use of the legal norm as a form of revenge. Anticipated judgments, false acceptance, disproportionate use of the victim's word resource are analyzed in this summary. Potiphar's wife syndrome is approached as an aspect of accusation and Banquillo's Penalty as a representation of the consequences generated by a ruthless accusation and without the necessary truth for a process to be instituted. The consequence for those who have criminal persecution as a penalty. The process, by itself, already represents a psychological, moral, financial and structural damage to that defendant, who is actually the victim. The victim's word is important and should have a fundamental weight in an accusatory process, but to what extent is the key factor. When a pseudo-victim uses his right without the slightest embarrassment to accuse and tarnish someone's image, especially in cases in which the material evidence and the indication of guilt of a defendant are parked in the supposed truth, which is brought to light by someone with many interests, and sometimes unconfessable. The magistrate, on numerous occasions, frees the defendant from an unjust injustice based on "in dubio pro reo". But sometimes the accused has already had his image destroyed, his life devastated in such a way that innocence in the process does not generate any possibility of reconstruction.

KEYWORDS: Potiphar; Banquillo; Indictment; Injustice; Revenge

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
3 IMPUNIDADE	13
4 MOTIVOS COMUNS	15
4.1 A MULHER DE POTIFAR E O DIREITO	15
4.2 ALIENAÇÃO PARENTAL E IMPLANTAÇÃO DE FALSAS MEMÓRIAS	17
5 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.....	20
1. 6 PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PREJUDICADA	23
6.1 VERIFICAÇÃO DA PROVA.....	24
6.2 A PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO FUNDAMENTO	25
6.3 VALORAÇÃO EQUIVOCADA.....	26
6.4 (DIS)PARIDADE DE ARMAS.....	28
6.5 (IM)PARCIALIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.....	29
6.6 INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA.....	30
7 CONSEQUÊNCIAS PARA O ACUSADO.....	32
7.1 PENA DE <i>BANQUILLO</i>	32
7.2 DESTRUIÇÃO FINANCEIRA E PSICOLÓGICA	32
8 PROJETO DE LEI 1837/22 RETOMA DISCUSSÃO	34
8.1 PROJETO ABORDA A VINGANÇA.....	35
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
REFERÊNCIAS	39
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.....	40

1 INTRODUÇÃO

A presente monografia, longe de se fazer apologia à negligência quanto à averiguação de qualquer denúncia de crime, busca entender um “murmurinho” na sociedade que busca discutir as falsas comunicações de crime, principalmente, de cunho sexual.

A referência a “murmurinho”, principalmente entre aspas, é por conta do medo instaurado das consequências de se levantar a discussão sobre qualquer tema que possa parecer polêmico. E talvez, justamente por isso, as proporções da utilização da justiça, como meio de vingança, estão cada vez mais evidentes.

Na sociedade atual, discutir um tema que possa, à primeira vista, ser prejudicial a um gênero ou uma minoria, é recebido de forma raivosa, gerando cancelamentos em redes sociais, discursos de ódio e ameaças, e por conta disso, muitas vezes, assuntos importantes deixam de serem discutidos ou são feitos apenas em redutos menores, sem trazer efeito prático.

A polarização do Brasil não está apenas na política, mas também no discurso “politicamente correto”, que sufoca verdades, ridiculariza teses dignas de serem estudadas e cria um manto, nada sagrado, que protege quem está disposto a utilizar de forma errada e em benefício próprio, de artifícios que estão em terreno ardiloso, justamente, porque poucos têm coragem de se levantar contra.

Para Giglioli (2018), o vitimismo é um ponto da polarização e a sociedade tem dado voz a ele, sem ao menos buscar a voz da razão. Criam-se pré-conceitos, de que se um determinado gênero insurge como vítima, o resultado está garantido, não importando a verdade real. O mesmo autor, ainda define que, a vítima virou o herói do nosso tempo. Em relação ao direito, mesmo que não busque a verdade real, mas sim, a verdade do processo, a qual, por vezes, acaba manipulada por ativismos e pré-conceitos, presentes no próprio judiciário, principalmente, por aqueles que deveriam promover a justiça. O conforto, de ser uma suposta vítima, para Giblioli (2018), é que ela não deve

nada, não tem obrigações. Declarar-se vítima é uma maneira de habitar o estado de minoridade sem sentir culpa por isso.

É inegável que ter uma falsa imputação de crime sexual faz com que o investigado seja imediatamente rotulado como estupro. Não importa, nesse caso, se o crime realmente é estupro, pois para a grande massa, não faz distinção alguma. Em contrapartida, a pessoa denunciada, para o resto da vida, mesmo que tudo seja arquivado ou, pior ainda, mesmo que processado, absolvido e inocentado, terá a mancha em sua vida, por meio de sua ficha criminal.

Justifica-se o trabalho pela importância do pleno desenvolvimento da pessoa de forma coletiva, do impacto positivo que esse processo pode causar na sociedade.

A metodologia utilizada na execução destes objetivos foi a pesquisa bibliográfica, com consulta à legislação, à doutrina e aos projetos do Ministério da Educação.

2 VINGANÇA

Para se entender o que é ousa do direito em favor da vingança, é necessário que se entenda o que ela é, ou seja, conceitua-la. De acordo com o dicionário, é:

“1. Ação ou efeito de vingar-se. 2. Ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio, contra uma pessoa, para vingar-se de dano ou ofensa por ela causada; desforço, desforra, represália, revanche, vendeta, vindita. 3. Qualquer castigo ou punição¹.”

Analisando e refletindo sobre a descrição do dicionário, é possível entender que a vingança pode ser conceituada como um ato de retaliação realizado por alguém que sofreu algum tipo de dano, injúria ou ofensa, com o objetivo de fazer justiça pelas próprias mãos. Historicamente, por não se ter outros meios, como define Lacerda (2008)², o principal meio era a vingança de sangue, já que não se tinha uma forma judicial de fazê-lo.

De acordo com o filósofo Immanuel Kant, em sua obra "A Paz Perpétua"³, "a vingança não é uma medida justa, pois não é proporcional ao dano sofrido, além de criar um ciclo interminável de hostilidade e violência". Ainda segundo Kant, "a verdadeira justiça é aquela que busca restabelecer o equilíbrio e a harmonia social por meio de mecanismos legais e institucionais, como a aplicação da lei e a resolução pacífica de conflitos".

Nesta mesma seara, temos o conceito trazido na obra "A vingança e a justiça", onde o autor Bruno Amaro Lacerda explica que a vingança deixou o sangue e começou a ser substituída ao longo do tempo pelas "soluções judiciais

¹ Significado retirado de: Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/vingan%C3%A7a/>>. Acesso em: 20 fev. 2023

² LACERDA, Bruno Amaro. A vingança e a justiça. Execução penal: constatações, críticas, alternativas e utopias. Org. Antônio de Padova Marchi Junior e Felipe Martins Pinto. Curitiba: Juruá editora. 2008.

³ KANT, Immanuel. A Paz perpétua. Trad. Marco Zingano. Porto Alegre: L&PM, 2008.

dos conflitos”, (LACERDA, 2008, p. 139). Para ele isso se deu como forma de atenuar dois fatores importantes.

1 - ciclo indefinido: Vingar um indivíduo causaria em outro ou outros o mesmo desejo de vingança e assim por diante. Com isso, haveria um processo contínuo de sofrimento e busca por vingança que se prolongaria indefinidamente. “por meio do terror, instila em nós piedade, ou seja, nos proporciona um senso mais apurado do absurdo inerente à vingança: as retribuições que nunca cessam, a desordem incontável” (LACERDA, 2006).

2 – falta de proporção: Não há uma razoabilidade na vingança direta, como ainda vemos em situações esportivas em afins. A vingança, ou justiça com as próprias mãos, é o que o direito conhece como vingança privada, que é desmedida, e descontrolada.

Ainda sobre o assunto, temos a seguinte manifestação do professor e jurista Fernando Capez:

Evoluiu-se depois para a fase da vingança privada, na qual o homem passou a fazer justiça com as próprias mãos, mas quase sempre retribuindo o mal recebido com brutalidade desproporcional. O direito penal consistia na autotutela e esta resumia-se à mera vingança. Quando a infração penal era cometida por um membro do próprio grupo, a punição, em regra, era o banimento, conhecido como perda da paz, fazendo com que o infrator ficasse desprotegido, à mercê de tribos rivais. Se a ofensa fosse praticada por alguém estranho à tribo, a punição seria vingança contra todo o seu clã, incidindo, inclusive sobre pessoas inocentes. Era uma vingança violenta e quase sempre desmesurada. Não se observava sequer a conhecida lei da física da reação igual à ação. A ofensa a um indivíduo de outra tribo era encarada, muitas vezes, como uma ofensa a toda a comunidade, gerando reações coletivas e rivalidades eternas (CAPEZ, 2003, p. 02)⁴.

Além disso, a vingança pode ser física ou psicológica, e viola os direitos humanos básicos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos⁵,

⁴ CAPEZ, Fernando. Consentimento do ofendido e violência desportiva: reflexos à luz da teoria da imputação objetiva. São Paulo: Saraiva, 2003.

⁵ Sathler, André Rehbein. Declaração Universal dos Direitos Humanos comentada [recurso eletrônico] / André Rehbein Sathler, Renato Peres Ferreira. – 1. ed. -- Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2022.

"todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal", o que implica que nenhuma pessoa tem o direito de se vingar ou retaliar contra outra.

Com a evolução do pensamento no sentido de diminuir a violência dos conflitos foi sendo trabalhada a ideia de estabelecer um mecanismo que superasse os conflitos particulares gerados pela vingança privada de forma justa e proporcional. Com isso, inicia-se uma fase diferente denominada de vingança pública.

Existia direito penal, mas um direito arbitrário, sem critérios padronizados de aplicação e totalmente dependente da vontade e do humor dos líderes. Acreditava-se que a paz era uma dádiva assegurada pela vontade dos deuses e que o infrator deveria ser punido para satisfação da vingança tríplice (social, privada ou divina), pouco importando se teve culpa ou não. Aplacar a ira das divindades, evitando que castigassem as safras vindouras, manter a ordem e convivência pacífica do grupo e reafirmar a autoridade do líder, e ainda permitir à vítima ou ao grupo o pleno exercício da vindita: nisso se resumiam os fundamentos do direito penal (CAPEZ, 2003, p. 03).

As fases citadas acima, de vingança privada e pública, unidas ao período da vingança divina, onde entidades superiores se encarregariam de resolver o conflito, fazem parte do direito primitivo. Porém, é importante frisar que tais concepções também vêm ocorrendo no mundo fático. Como mostra o cientista social José de Souza Martins: “nos últimos 60 anos, cerca de um milhão de brasileiros participou de, pelo menos, um ato de linchamento ou de uma tentativa de linchamento” (MARTINS, 2015, p. 11⁶).

Como é possível perceber neste trabalho, o linchamento praticado hoje, não é apenas físico, mas pode ser moral e/ou psicológico, funcionando como uma modalidade de vingança.

⁶ MARTINS, José de Souza. Linchamentos: a justiça popular no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.

3 IMPUNIDADE

É inegável o prejuízo causado por uma falsa acusação, apesar de não existirem números que possam embasar de forma científica. Em pesquisar pela internet é possível encontrar quem afirme que 80% das acusações de crimes sexuais são falsas, porém, não há nenhum embasamento científico nestes dados. Fato é que, com a quantidade de acusações irreais, a Justiça perde tempo e acaba por não dar a devida atenção merecida aos casos verdadeiros de crimes sexuais.

A falsa comunicação de crime é tipificada no código penal pelo artigo 339:

Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

Punição existe e supostamente seria o suficiente para quem usa o direito em favor de uma vingança pessoal. Este artigo penal deu base inclusive aos argumentos que rejeitaram a Sugestão Legislativa 7/2017⁷, que propunha tornar a falsa acusação de estupro em um crime hediondo e inafiançável, e acabou por ser rejeitada pela Comissão de Direitos Humanos⁸ que compreendeu por não propor um projeto de lei sobre o tema.

⁷ Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5142839&ts=1660338706621&disposition=inline&_gl=1*1bobbjc*_ga*OTc5NDIyMzE0LjE2ODI2ODg2NDY.*_ga_CW3ZH25XMK*MTY4MjY4ODY0NS4xLjAuMTY4MjY4ODY0NS4wLjAuMA. Acessado em 10 nov. 2022

⁸ HOFFMANN, Gleisi. Parecer sobre Sugestão no 7, de 2017, que torna falsa acusação de estupro crime hediondo e inafiançável. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128460> . Acesso em 06 jan. 2023

De acordo com a jurista Sara Almeida, no artigo *Falsa acusação de estupro: por que deveria ser crime hediondo*⁹, a existência de falsas acusações de estupro não é um fato novo, esse desserviço que coloca em risco as verdadeiras vítimas de crimes contra a dignidade sexual. (ALMEIDA, 2022) entende que a impunidade em falsas acusações tem se tornado uma verdadeira indústria, principalmente após a aprovação de duas importantes leis, sendo elas: Guarda Compartilhada (nº 11.698/2008 e posteriormente 13.058/14) e Lei de alienação parental (nº 12.318/10).

A impunidade da denúncia caluniosa permite que mulheres esculpidas de má fé, continuem dia após dia, parceiro após parceiro, a praticar esse ato criminoso. Em alguns casos intitulam-se sujeito passivo do crime de estupro (213, CP), outras, ainda piores narram histórias fantasiosas que o homem cometeu estupro de vulnerável (217-A) ou compartilhamento/filmagens de pornografia infantil (240 e 241, ECA), e atribuem ao próprio filho o papel de vítima – e este sofrerá inúmeros danos psicológicos, sociais, no desenvolvimento, saúde, entre outros. (ALMEIDA, 2022).

Os fatores que geram a impunidade na falsa comunicação de crimes sexuais podem ser encontrados na forma como o processo os trata. Enquanto para um crime de furto, roubo, homicídio e afins, é necessária uma prova material do acontecimento, nos crimes sexuais a palavra da vítima possui um absoluto valor, o que faz com que em casos de absolvição, no máximo, o magistrado invocará o princípio do *in dubio pro reo*, que na verdade, é a dúvida do fato que leva a absolvição, mas não tendo como ter absoluta certeza. (ALMEIDA, 2022).

⁹ Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/falsa-acusacao-estupro/> .
acessado em 10 nov. 2022

4 MOTIVOS COMUNS

4.1 A MULHER DE POTIFAR E O DIREITO

A Teoria da Síndrome da Mulher de Potifar originou-se na Bíblia, no livro Gênesis, Capítulo 39. Trata-se de José, que ao ingressar no Egito, foi comprado por Potifar. Com o passar do tempo, José adquiriu a confiança de Potifar, passando assim a ser responsável pelos criados e auxiliando na administração da casa. Como narra a história, tudo ia bem, até que a Senhora de Potifar começou a buscar um relacionamento com José. Por diversas vezes o chamou para se deitar com ela, mas José, muito leal a Potifar, sempre negou suas investidas. Em uma determinada situação, ao tentar escapar, a esposa de Potifar segura José pelas suas roupas e quando ele tenta correr, acaba se livrando de uma peça da vestimenta, que fica na mão da esposa. Aproveitando-se desse momento, a mulher grita pedindo ajuda e alegando que José havia tentado estuprá-la. Potifar, ao chegar em casa e saber a história dela, fica tomado pela raiva e envia José para a prisão.

A partir deste contexto bíblico, o ordenamento jurídico e a criminologia começaram a considerar a Teoria da Mulher de Potifar, cabível em casos que a palavra da vítima é único meio de prova existente para comprovar a autoria do acusado e materialidade do crime. Masson (2013)¹⁰ relata que a análise da verossimilhança das palavras da vítima, especialmente nos crimes sexuais, a criminologia desenvolveu a teoria da “síndrome da mulher de Potifar”, consistente no ato de acusar alguém falsamente, pelo fato de ter sido rejeitada, como na hipótese em que uma mulher abandonada por um homem vem a imputar a ele, inveridicamente, algum crime de estupro.

Ainda nesse contexto, Greco (2017)¹¹ busca uma analogia do texto bíblico com os fatos atuais, imputando a responsabilidade da mulher pela falsa

¹⁰ MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado. Parte especial: arts. 213 a 359-H. 3. ed. vol. 3. São Paulo: Método, 2013.

¹¹ GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte especial Vol II. Rio de Janeiro: Impetus, 2017

denúncia de crime, contra o companheiro ou ex-companheiro como sendo decorrência da síndrome da mulher de Potifar, com o intuito de demonstrar, o quão importante é, o julgador ter a sensibilidade devida para apurar os fatos que a vítima alega, tendo em vista que os casos denunciados nunca possuem testemunhas ou qualquer prova material.

Para Lenza (2021)¹² merece atenção a significativa alteração trazida pela Lei nº 12.015/2009, que não faz mais distinção entre o crime que envolva conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso, unindo e nomeando simplesmente como estupro.

Com o apontado por Lenza, fica evidente que um crime, sem vestígio físico algum, pode ser considerado estupro, e por conta disso, em julgados, o STJ entende que as declarações da vítima têm valor de prova suficiente para a condenação do agressor. Tendo em vista as decisões dos Ministros do Tribunal, sem a necessidade da produção de prova alguma, o direito se tornou um instrumento a favor da vingança, colocando um número até hoje não auditável de pessoas - principalmente homens - no banco dos réus.

Além disso, é importante ressaltar que a acusação falsa de Potifar contra José foi extremamente grave, uma vez que poderia ter levado à sua execução. O jurista italiano Cesare Beccaria, em seu livro "Dos Delitos e das Penas", publicado em 1764, já alertava para a gravidade das acusações falsas, afirmando que "acusar falsamente é a mais infame e perigosa das tiranias; é a peste das sociedades, a ferida mais mortal da liberdade e da justiça" (BECCARIA, 2010, p. 77)¹³.

No que tange à prova, para que alguém seja condenado criminalmente, é necessário que se prove, além de qualquer dúvida razoável, que a pessoa cometeu o crime que lhe é atribuído. No caso de José, a acusação de Potifar era falsa, e portanto, não havia provas suficientes para comprovar a culpa de José.

¹² LENZA, P.; GONÇALVES, V. E. R. Direito penal esquematizado® - parte especial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

¹³ BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2013

Nesse sentido, o professor Aury Lopes Jr. (2019, p. 571)¹⁴ afirma que "o juízo de condenação só pode ocorrer se houver elementos suficientes a respeito da autoria e da materialidade do delito", o que em crimes sexuais, não é observado, haja vista que, a palavra da vítima por vezes é utilizada como única prova do processo.

4.2 ALIENAÇÃO PARENTAL E IMPLANTAÇÃO DE FALSAS MEMÓRIAS

Desde 1980, quando o psiquiatra americano Richard Gardner¹⁵ deu início aos estudos sobre o tema, é que se começou a entender a Alienação Parental.

A Síndrome da Alienação Parental é uma desordem que se origina essencialmente do contexto da disputa pela guarda dos filhos. Sua primeira manifestação é a campanha de denegrir um genitor, uma campanha que não possui qualquer justificativa. Ela resulta da combinação de inculcações feitas por um genitor que realiza programação (lavagem cerebral) e as contribuições da própria criança para transformar o genitor-alvo em vilão. Quando um real abuso parental e/ou uma negligência estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e então a explicação da Síndrome da Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável. (GADNER, 1998, p.19-22)

Também pode-se perceber como uma forma de alienação parental a vingança, quando um dos genitores resolve procurar as autoridades para fazer uma falsa denúncia de abuso sexual contra seu ex-cônjuge. Por se tratar de crimes difíceis de serem comprovados, para ficar mais convincente o genitor alienante começa a manipular e implantar na cabeça da criança ou do

¹⁴ LOPES, Júnior., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. MARMELESTEIN, George. Testemunhando a injustiça: a ciência da prova testemunhal e das injustiças inconscientes. São Paulo: Juspodivm, 2022.

¹⁵ GARDNER, R. The Parental Alienation Syndrome. 2. ed. NJ: Cresskill, Creative Therapeutics, 1998

adolescente traumas dos quais ela não passou. Assim como afirma Maria Berenice Dias¹⁶:

Muitas são as ferramentas utilizadas na tentativa de manter os filhos afastados do convívio do não guardião. Uma das formas mais eficazes de alienação parental para romper o vínculo paterno-filial e obter o resultado desejado de forma imediata é a acusação de abuso sexual. Como é um fato que ninguém quer ver, é um crime muito difícil de ser provado. Essa dificuldade encoraja a mãe, que com sede de vingança, inventa um episódio de abuso. (DIAS, 2017, p.10)

A falsa violência, portanto, caracteriza-se como aquela que viola a “[...] integridade psíquica de uma criança ou adolescente que se vê envolvido na teia de mentiras e calúnias que lhe afastam das pessoas que amam e por quem também é amado e que de um momento para o outro se tornam agressores e monstros.” (ARAÚJO, 2013)¹⁷.

Logo, dentro da esfera das falsas denúncias de abuso sexual, o agente alienador convence o filho menor da existência de um fato que não ocorreu com ele, geralmente utilizando-se desta forma de abuso. Tal convencimento existe, pois, a criança ou adolescente passa a se identificar de modo patológico com o genitor alienante, acreditando em tudo que lhe é contado. (MADALENO, 2014, p. 48)¹⁸.

Deste modo, a implantação de falsas memórias ocorre quando o genitor alienador, com a finalidade de afastar os filhos menores do agente alienado, passa a fazer narrações maliciosas de fatos que não existiram ou deturpam a narrativa de fatos reais, de modo reiterado e convincente, fazendo com que os filhos passem a crer nessa nova versão criada. (ARAÚJO, 2017).

¹⁶ DIAS, Maria Berenice (Coord.). Incesto e alienação parental. 4. ed. Revista, ampliada e atualizada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017

¹⁷ ARAÚJO, Sandra Maria Baccara. Incesto e Alienação Parental. In: Dias, Maria Berenice (Coord). O genitor alienador e as falsas acusações de abuso sexual. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais

¹⁸ MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf, Alienação Parental: Importância da detecção: Aspectos legais e processuais. 2º Ed. Rio De Janeiro: Forense, 2014.

As falsas memórias, portanto, são consideradas evidências científicas, demonstrando que o indivíduo é plenamente capaz de recordar de modo sugerido ou espontâneo de fatos que nunca existiram. Nesse sentido, Mônica Guazzelli destaca que:

Estas falsas memórias podem ser provocadas a partir de informações falsas que são apresentadas aos sujeitos. O que se denomina de Implantação de Falsas Memórias, advém, justamente, da conduta doentia do genitor alienador, que começa a fazer com o filho uma verdadeira lavagem cerebral, com a finalidade de denegrir a imagem do outro – alienado – e, pior ainda, usa a narrativa do infante, acrescentando, maliciosamente, fatos não exatamente como estes se sucederam, e ele aos poucos vai se convencendo da versão que lhe foi implantada. O alienador passa, então, a narrar à criança atitudes do outro genitor que jamais aconteceram ou que aconteceram em modo diverso do narrado. (GUAZZELLI, 2013, p. 192).

José Manoel Aguilar¹⁹ entende que alguns outros comportamentos podem ajudar os operadores de direito, familiares ou terceiros que possam ter interesse no processo a verificar que a acusação de abuso sexual, se trata na verdade de uma consequência advinda da síndrome de alienação parental. Podendo-se citar os seguintes:

O filho programado não viveu o que seu progenitor denuncia – precisa se recordar; as informações que transmite têm menor credibilidade, carecem de detalhes e inclusive são contraditórias entre os irmãos; não tem conhecimentos sexuais de caráter físico: sabor, dureza, textura; não aparecem indicadores sexuais; não existem indicadores físicos; não costuma apresentar transtornos funcionais que o acompanhem; não costuma apresentar atraso educativo em consequência da denúncia; o padrão de conduta do sujeito não se altera em seu meio social; não aparecem sentimentos de culpa ou estigmatização, ou condutas de autodestruição; os sentimentos de culpa ou vergonha são escassos ou inexistentes; as denúncias de abuso são posteriores à separação; o progenitor não leva em conta, nem parece lhe importar, a destruição dos vínculos familiares; [...] um progenitor programado só denuncia o dano exercido aos filhos. (AGUILAR, 2008).

¹⁹ AGUILAR, José Manoel. Comparação dos sintomas de alienação parental com os sintomas de abuso sexual. Disponível em: <<http://www.apase.org.br/94009-comparacao.htm>>. Acesso em: 01 maio 2022.

Nesse sentido, já existem posicionamentos jurisprudenciais que determinam a perda da guarda do genitor que pratica alienação parental, bem como não apresenta provas suficientes para dar suporte à acusação de abuso de cunho sexual, como explica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios²⁰.

Portanto, a oitiva não só da criança, mas como daqueles que estão envolvidos diretamente no conflito e daqueles que fazem parte do convívio da família que asseguram uma maior expressão de verdade, de forma a não corroborar com uma visão unilateral do problema (ULLMANN, 2017)²¹.

5 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Fator que facilita a falsa acusação de um crime sexual é a inversão do ônus da prova, ou seja, além de relatar a situação, a vítima e por vezes nem o Ministério Público, busca a produção de qualquer prova do que fora levantado na acusação. Tal situação é um tema controverso e delicado no campo jurídico. Conforme preceitua a doutrina, em regra geral, cabe ao acusador provar os fatos alegados em juízo. A inversão do ônus da prova em crimes sexuais é uma medida legal que tem como objetivo facilitar a comprovação dos fatos alegados pela vítima. A doutrina e a jurisprudência brasileira reconhecem a necessidade de inversão do ônus da prova em determinados casos, especialmente em crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes.

Segundo Mirabete (2016)²², "a inversão do ônus da prova é uma medida excepcional que tem por objetivo garantir a proteção dos direitos fundamentais das vítimas, especialmente nos casos em que a prova do crime é de difícil

²⁰ Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 3ª Turma Cível, Acórdão nº 512667 do Processo nº 20070111300899apc na data 01/06/201

²¹ ULLMANN Alexandra. Incesto e Alienação Parental In: DIAS, Maria Berenice (Coord). Da inconstitucionalidade do princípio da culpabilidade presumida nas falsas acusações de abuso sexual. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

²² Mirabete, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. São Paulo: Atlas, 2016.

obtenção, como nos crimes sexuais, em que geralmente há ausência de testemunhas".

De acordo com Capez (2018)²³, "a inversão do ônus da prova em crimes sexuais é uma medida que se justifica diante da dificuldade de se produzir prova nos casos em que a vítima é criança ou adolescente, que muitas vezes não conseguem expressar de forma clara e precisa o que lhes aconteceu".

Vale destacar que a inversão do ônus da prova em crimes sexuais não significa a inversão do ônus da prova em relação a todos os elementos do crime, mas sim em relação à autoria ou à materialidade do delito. Como lembra Hungria (2018)²⁴, "a inversão do ônus da prova em crimes sexuais não significa que o réu esteja obrigado a provar sua inocência, mas sim que cabe a ele produzir provas de que não praticou o delito ou de que agiu de forma lícita".

Em suma, a inversão do ônus da prova em crimes sexuais é uma medida excepcional que visa a garantir a proteção das vítimas, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, e deve ser aplicada com cautela, respeitando-se sempre os princípios constitucionais e processuais penais.

A produção probatória incumbe ao Ministério Público e não se admite, no Estado Democrático de Direito, em sem tratando de processo penal, a inversão do ônus, tendo em vista que o princípio da presunção de inocência exige que o magistrado reconheça essa condição ante a inexistência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. (LIMA, ALMEIDA 2019)²⁵

²³ CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

²⁴ HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

²⁵ LIMA, P. N. V; ALMEIDA, L. L. F. Crítica ao valor probante do depoimento da vítima em crimes sexuais e a solução implantada pelo common law. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/critica-ao-valor-probante-do-depoimento-da-vitima-em-crimes-sexuais-e-a-solucao-implantada-pelo-common-law>. Acesso em: 02 fev. 2023

Como destaca Marinoni²⁶, “a regra do ônus da prova se destina a “iluminar” o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova”. Ou seja, em relação ao processo penal, para a acusação a produção de provas se procede como obrigação inerente à sua condição processual, suportando todo o risco da consequência frustrada da prova produzida em juízo, enquanto para a defesa importa um mero exercício de direito, possuindo a presunção de inocência a seu favor. Nesse sentido, preceitua Gustavo Badaró:

Segundo o jurista Guilherme de Souza Nucci²⁷, "no caso de crime sexual, a lei expressamente autoriza a inversão do ônus da prova, quando se tratar de crimes praticados contra crianças ou adolescentes, que, pela natureza do crime, sofrem dificuldades para comprovar os fatos ocorridos. Nesses casos, cabe ao acusado provar que não praticou o delito ou que agiu sem a intenção de violar a liberdade sexual da vítima" (NUCCI, 2019, p. 575).

²⁶ MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Curso de processo civil. Vol. 1. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

²⁷ NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

1. 6 PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PREJUDICADA

Campidelle²⁸ (2020) busca a referência histórica da presunção de inocência lá no século XVII, no Art. 9º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, afirmando ainda, que a Constituição Federal do Brasil de 1989, ampliou significativamente o princípio da presunção de inocência, em seu Art. 5º, Inciso LVII, o qual estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Mesmo existindo há tanto tempo, fica evidente o desrespeito a essa presunção ao valorar de forma tão exponencial o relato da vítima, a prova testemunhal. Os riscos são mitigados, como diz Marmelstein (2022)²⁹, a memória humana tem limitações que podem prejudicar a qualidade do depoimento testemunhal, até mesmo quando a testemunha está bem intencionada. O cérebro, de acordo com o referido autor, apaga algumas lembranças, distorce outras e preenche lacunas com interferências nem sempre verdadeiras. Ou seja, é um risco mitigado mesmo em situações em que a acusação não é falsa, quiçá, o prejuízo que pode causar a um réu em uma situação inventada.

Lopes (2016)³⁰ argumenta que o magistrado não pode decidir utilizando-se da sua consciência ou de sua subjetividade, mas embasando-se apenas no que consta do conjunto probatório trazido aos autos. E esse, pode ser um dos grandes problemas para o desfecho do caso. O dever de provar o crime cabe ao Ministério Público, que com a possibilidade de uma prova testemunhal de alta valoração, não busca outros meios comprobatórios, mantendo apenas a palavra do réu contra a palavra da vítima. Com a valoração

²⁸ CAMPIDELLI Cristiano. Princípio da presunção de inocência. Disponível em: <https://ccampidelli.jusbrasil.com.br/artigos/880208242/principio-da-presuncao-de- inocência>.

²⁹ MARMELESTEIN, George. Testemunhando a Injustiça: a ciência da prova testemunhal e das injustiças inconscientes. São Paulo: Juspodivm, 2022.

³⁰ LOPES, Júnior., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

desproporcional do testemunho do ofendido, a balança fica injusta e por muitas vezes, o direito constitucional da presunção da inocência escoa livremente.

O mesmo ordenamento que prevê o princípio da presunção de inocência, também o mitiga em determinados casos, a exemplo de quando se aplica o princípio da presunção de veracidade da palavra da vítima, precisamente nos crimes contra a dignidade sexual. A presunção de veracidade da palavra da vítima determina que os fatos relatados por ela são presumidos como verdadeiros. O STJ, inclusive, tem sido favorável quanto ao caráter substancial que a prova instruída pela palavra da vítima possui, asseverando que a falta de um laudo médico não desconstrói a caracterização do estupro noticiado (EGER; MORAES, 2018, p. 2³¹).

6.1 VERIFICAÇÃO DA PROVA

A facilidade da falsa acusação de um crime sexual se dá pelo fato de que a única prova utilizada é a palavra da vítima. Na intenção de proteger as verdadeiras vítimas, o ordenamento jurídico hipervaloriza a palavra da vítima e aceita como única prova, tornando o processo um jogo de palavras, sem nenhuma prova consistente.

No sistema americano Common Law³², busca-se uma estrutura mais técnica para buscar o deslinde de situações como as acusações dos crimes sexuais. Há um atendimento profissional, que busca medir a interferência emocional no depoimento da vítima, como explicaram Paulo Natanael Vieira Lima e Lucas Laire Faria Almeida (2019):

³¹ EGER, Poliana Ogibowski; MORAES, Carlos Alexandre de. Estupro de vulnerável, a palavra da vítima e os riscos da condenação. 2018. D

³² O **common law** (direito comum) é um sistema jurídico utilizado em países de língua inglesa. Possui como principal característica ser baseado em precedentes criados a partir de casos jurídicos - e não em códigos. Por isso, o papel dos juízes e dos advogados é importante para o desenvolvimento desse sistema.

O expert witnesses, como é chamado o profissional incumbido de tal função, além de determinar a interferência causada pelo emocional da vítima, especifica a relação entre as alegações e os demais elementos constituídos no processo, ou seja, delimita até que ponto as afirmações em sede de depoimento são compatíveis com o exame de corpo de delito ou documentação apresentada pelas partes, o que não é perceptível pelo especialista clínico em alguns casos.

Essa atuação especializada, quando requerida, é feita no Brasil por psicólogos forenses, porém, já com o viés da acusação. No caso do *common law*, não possuem fator de decisão, porém, atuam para dirimir interpretações desvirtuadas.

além de se debruçarem cientificamente o alegado pela vítima em sede de depoimento, passam a relacionar com o processo, constatando a veracidade e a relevância de cada afirmação.

Destaca-se que esse procedimento gera o máximo aproveitamento do processo, tendo em vista que são discutidos os fatos após a filtragem empírica, que afasta a subjetividade e a deturpação intrínseca ao depoimento da vítima, possibilitando aos jurados um contato com o objeto processual em sua forma autêntica, livre dos elementos pessoais. (LIMA, ALMEIDA 2019).

Tal atuação, de forma mais técnica sobre a palavra da vítima, diminuiria as chances de injustiças cometidas, permitindo que fosse reduzida a afronta a presunção de inocência.

6.2 A PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO FUNDAMENTO

Segundo o jurista Paulo Queiroz (2020)³³, "o despreparo dos operadores do direito para lidar com crimes sexuais é um problema recorrente no sistema de justiça criminal brasileiro". Esse despreparo pode ter várias causas, como a falta de formação adequada nas faculdades de direito, a falta de capacitação dos profissionais que atuam nas delegacias especializadas em crimes sexuais e a

³³ QUEIROZ, Paulo; COUTINHO, Lilian. Crimes contra a Honra e contra a Dignidade Sexual, 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020.

falta de sensibilização dos juízes e promotores para as questões de gênero e sexualidade.

Outro problema apontado pela doutrina é a falta de estrutura e recursos das instituições responsáveis pela investigação e julgamento de crimes sexuais. Segundo o jurista Guilherme de Souza Nucci (2018), "as delegacias especializadas em crimes sexuais muitas vezes enfrentam problemas como falta de pessoal, equipamentos e orçamento, o que pode comprometer a qualidade da investigação".

De acordo com Marinoni e Arenhart (2019)³⁴, "o Ministério Público tem a obrigação de atuar com imparcialidade e objetividade em relação às acusações de crimes sexuais, garantindo que as investigações sejam conduzidas de forma ética e transparente". Esses autores destacam que o MP deve atuar com responsabilidade na identificação de casos de falsas acusações, evitando que as vítimas sejam estigmatizadas ou desacreditadas injustamente. Porém, na prática o que se percebe é que a facilidade de se ter a principal prova no depoimento da vítima, o Ministério Público, ao contrário do que deveria, não busca outras fontes. Segundo Bitencourt (2019)³⁵, "a palavra da vítima é uma das principais fontes de prova em casos de crimes sexuais, mas ela não pode ser considerada isoladamente como prova suficiente para uma condenação". O autor destaca que é importante que o MP analise todas as provas disponíveis de forma imparcial, garantindo que o acusado tenha o direito de defesa e que a decisão final seja baseada em elementos concretos e consistentes.

6.3 VALORAÇÃO EQUIVOCADA

Não há dúvidas sobre a importância do depoimento pessoal e de seu valor. Porém, quando há duas pessoas utilizando apenas palavras,

³⁴ MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Curso de processo civil. Vol. 1. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

³⁵ BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal: parte especial. Vol. 4. 22. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

supervalorizar um deles é simplesmente afrontar o ordenamento jurídico, no que tange o *in dubio pro reo*.

In dubio pro reo é uma expressão latina que significa, literalmente, "em dúvida, a favor do réu". É uma regra de interpretação jurídica que diz que se houver dúvidas, elas devem ser resolvidas a favor do réu, usada para assegurar que o mesmo seja tratado de forma justa e que sejam preservadas suas garantias de direitos fundamentais, como o direito ao devido processo legal e o princípio da presunção de inocência. É um princípio que é usado para assegurar que esse seja tratado de forma justa e que sejam protegidos os seus direitos fundamentais.

Em um artigo publicado no Empório do Direito³⁶, Paulo Natanael Vieira Lima e Lucas Laire Faria Almeida discutem justamente o confronto da supervalorização da prova, com o *in dubio pro reo*.

Destaca-se que nada impede que o juiz considere com maior valor certo tipo de prova, mas esse valor tem que estar vinculado ao fato apresentado naquele processo e não em presunções constituídas do raciocínio dedutivo acerca daquele tipo penal, ou seja, a palavra da vítima não pode significar uma valoração em todas as hipóteses de crimes sexuais, constituindo uma generalização drástica aos objetivos do processo.

Assim, essa tendência assumida pela jurisprudência não pode ser admitida no cenário constitucional porque reduz os direitos do indivíduo, mitiga o princípio da presunção de inocência e aumenta o esforço do acusado para comprovar sua inocência, sendo que o ideal, tal como nos países que aplicam o sistema Common Law, seria da parte interessada na punição o dever de comprovar a culpa do acusado, e não o acusado de sua inocência, principalmente quando se está em uma posição de desvantagem, sendo, para ele, uma mera faculdade a produção probatória (GARDNER, 1980, p. 29).

O artigo aponta ainda, que conforme preceitua Tornaghi (1991)³⁷, “o ofendido mede tudo por um padrão subjetivo distorcido e ainda que pretenda ser isento e honesto, estará sujeito a falsear a verdade, ainda que de boa-fé”. Assim,

³⁶ <https://emporiiododireito.com.br/leitura/critica-ao-valor-probante-do-depoimento-da-vitima-em-crimes-sexuais-e-a-solucao-implantada-pelo-common-law> : acessado em 27/04/2023

³⁷ TORNAGHI, Helio, Curso de Processo Penal, 8ª ed., São Paulo:Ed. Saraiva. 1991

conceder relevância a essas declarações possibilita certa insegurança, dado que a vítima poderá alegar fatos que não são totalmente verídicos, mas plenamente determinantes para a condenação do réu.

6.4 (DIS)PARIDADE DE ARMAS

O Princípio da paridade de armas é muito discutido no ordenamento jurídico brasileiro, refere-se à igualdade de recursos e oportunidades entre a acusação e a defesa durante um processo criminal. Como descreve Fletcher³⁸, “O princípio da paridade de armas é um componente fundamental do processo justo no direito penal, garantindo que tanto a acusação quanto a defesa tenham acesso aos mesmos recursos e oportunidades para apresentar suas teses”.

Por outro lado, a disparidade de armas no direito penal é um problema que ocorre quando a acusação e a defesa não possuem recursos iguais ou equivalentes para apresentar suas teses e evidências em um processo criminal. Esse desequilíbrio pode afetar o resultado do julgamento e levar a injustiças no sistema de justiça criminal.

A disparidade de armas pode ser resultado de diferentes fatores, como a falta de recursos financeiros da defesa, a diferença de habilidades e experiências entre os advogados da acusação e da defesa, ou a manipulação de provas e testemunhas pela acusação.

Nesta seara é que temos os problemas em relação a palavra da vítima como única fonte da acusação em crimes sexuais. Ela gera uma disparidade de armas e pode afetar a valoração da palavra da vítima, uma vez que a acusação geralmente tem mais recursos e meios para apresentar uma narrativa convincente. Essa disparidade pode afetar a credibilidade da vítima e prejudicar a defesa. De acordo com Piovesan (2018)³⁹, “a defesa muitas vezes não possui os mesmos recursos que a acusação para apresentar uma narrativa alternativa

38 Fletcher, G. P. (2000). Basic concepts of criminal law. Oxford University Press.

39 PIOVESAN, Flávia. **Temas de direitos humanos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018

ou refutar as alegações da acusação". A autora destaca que é importante garantir que ambas as partes tenham oportunidades iguais para apresentar suas teses e evidências.

A valoração da palavra da vítima também pode ser afetada por estereótipos de gênero e percepções sociais sobre o papel das mulheres em casos de crimes sexuais e violência doméstica, com o intuito de lidar com a disparidade de armas na valoração da palavra da vítima, é importante fornecer recursos adequados para a defesa e garantir que juízes estejam cientes dos possíveis preconceitos envolvidos no caso. Piovensa (2018) entende ainda que o treinamento de juízes e júris em questões de gênero e direitos humanos pode ajudar a prevenir preconceitos e garantir uma análise imparcial das evidências apresentadas.

6.5 (IM)PARCIALIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A falta de paridade de armas em crimes sexuais e a parcialidade do Ministério Público são temas de grande relevância no debate jurídico brasileiro. Ao longo dos anos, diversos estudiosos e profissionais do Direito têm se debruçado sobre essa questão, com o objetivo de identificar as causas da desigualdade de tratamento entre vítimas e acusados em crimes sexuais e propor soluções para essa problemática.

Determinante para a falta de paridade de armas em crimes sexuais é a atuação parcial do Ministério Público em algumas situações. Como aponta Lopes Jr (2020)⁴⁰, o Ministério Público tem o dever de agir com imparcialidade e buscar a verdade dos fatos em todas as situações. No entanto, em casos de crimes sexuais, a atuação do Ministério Público nem sempre é imparcial, o que pode comprometer a garantia de direitos e a justiça do processo como um todo. Segundo Lopes Jr., a atuação parcial do Ministério Público pode ocorrer, por exemplo, quando há falta de capacitação dos membros do órgão em questões

⁴⁰ LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

de gênero e violência sexual, o que pode levar a uma compreensão equivocada dos fatos e à adoção de medidas que reforçam as falsas acusações.

O excesso de trabalho pode ser um fator que contribui para a parcialidade do Ministério Público em alguns casos. Como aponta Lopes Jr. (2020), a sobrecarga de trabalho dos membros do Ministério Público pode levar a uma atuação parcial e comprometer a imparcialidade na condução de investigações e processos criminais.

Segundo Santos e Monteiro (2014)⁴¹, o excesso de trabalho pode levar os membros do Ministério Público a adotar práticas que comprometem sua imparcialidade, como a terceirização de tarefas para estagiários e a delegação de funções a outros órgãos, sem a devida supervisão. Essas práticas, segundo os autores, podem comprometer a qualidade das investigações e dos processos criminais, prejudicando tanto a defesa dos interesses da sociedade quanto a garantia de direitos das partes envolvidas.

A afirmação acima é um ponto chave no sucesso das falsas acusações, visto que, muitas vezes o Ministério Público deixa de ser um promotor de justiça e passa a ser um órgão acusador, sem verificar a veracidade das informações, apenas ouvindo a suposta vítima e encaminhando a acusação.

6.6 INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA

Um recurso ainda muito polêmico em discussões doutrinárias tem surgido como opção, quando possível, para diminuir a disparidade de armas durante o processo penal, sobretudo em crimes sexuais, onde cabe de forma desesperada ao acusado provar o que não fez. Trata-se da investigação defensiva, que é uma técnica utilizada pela defesa no processo penal para coletar elementos de prova que possam beneficiar o acusado, com o objetivo de complementar a investigação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia. Segundo Lopes Jr., "a investigação defensiva é a atividade desenvolvida pela defesa, com ou sem a

⁴¹ SANTOS, Roberto Monteiro Gurgel; MONTEIRO, Livia Maria de Souza. O Ministério Público como garantia institucional. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

ajuda de terceiros, para apurar fatos e coletar provas que possam favorecer o acusado".

Quando informalmente o ônus da prova acaba invertido, pois não cabe a vítima provar a verdade e sim ao réu provar que não é, a investigação defensiva é o liame que visa a equilibrar a balança da Justiça, garantindo que o acusado tenha uma defesa efetiva e que seus direitos sejam respeitados. A utilização da investigação defensiva é especialmente importante em casos em que há desequilíbrio entre a acusação e a defesa, como nos casos de crimes complexos ou nos casos em que a acusação dispõe de recursos e meios ilimitados. (CALLEGARI, 2018)⁴².

Em resumo, a investigação defensiva é uma técnica utilizada pela defesa no processo penal para coletar elementos de prova que possam beneficiar o acusado, ou seja, trata-se de um direito fundamental do acusado, o qual é garantido pela Constituição, em que visa a equilibrar a balança da Justiça e garantir que a defesa tenha uma atuação efetiva, com o intuito principal a respeitar as garantias processuais e éticas.

⁴² CALLEGARI, André. *Investigação Criminal Defensiva*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.

7 CONSEQUÊNCIAS PARA O ACUSADO

7.1 PENA DE *BANQUILLO*

Pena de *Banquillo* é uma expressão espanhola, a qual tem ganhado espaço para traduzir o quão traumático um processo penal pode ser para o indivíduo apontado como réu. O termo acaba sendo usado em um processo longo demais, em processos que ganham contexto midiático e um pré-julgamento é feito pela sociedade ou então, em casos em que a pena começa durante o processo, para alguém acusado de um crime que não cometeu.

Oliveira (2017)⁴³ explica que, para iniciar um processo penal, existe a necessidade de se ter uma justa causa. Mas, para isso, é necessário compreender a real dimensão da justa causa e usá-la como empecilho para acusações indevidas, compreendendo que o processo carrega uma pena em si, sendo esta, às vezes, mais gravosa do que aquela advinda com a condenação.

Nesta perspectiva, Ferrajoli (2000)⁴⁴ frisa que não se pode desconhecer a possibilidade de fazer uso do processo como uma punição antecipada, ou de intimidação “policial”, ou de estigmatização social, ou de perseguições políticas ou por todos esses motivos conjuntamente, reforçando ainda o dito por determinado autor, no caso das falsas acusações de violência sexual, entram temas como alienação parental, guarda dos filhos, desacordo sobre pensão alimentícia e/ou a rejeição.

7.2 DESTRUIÇÃO FINANCEIRA E PSICOLÓGICA

A falsa acusação de crime sexual é um grave problema que pode trazer consequências extremamente danosas para o réu acusado. Além do sofrimento

⁴³ OLIVEIRA, Daniel Kessler de. A pena processual e a privatização do processo penal. disponível em: <https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/502635499/a-pena-processual-e-a-privatizacao-do-processo->

penal#:~:text=A%20express%C3%A3o%20espanhola%20pena%20de,um%20arquivamento%20ou%20uma%20absolvi%C3%A7%C3%A3o

⁴⁴ FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

emocional e psicológico decorrente da acusação injusta, o acusado pode enfrentar diversas consequências negativas em sua vida pessoal e profissional.

Entre as possíveis consequências para o réu em uma falsa acusação de crime sexual, podemos destacar:

- Danos à reputação: uma acusação de crime sexual pode levar à desconfiança e à reprovação social, prejudicando a reputação do réu e afetando sua vida pessoal e profissional;

- Prejuízos financeiros: a acusação falsa pode levar à perda de emprego, de renda e oportunidades de negócios, o que pode levar a problemas financeiros e até mesmo à falência;

- Sofrimento psicológico: a acusação falsa de crime sexual pode causar traumas psicológicos profundos, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e pensamentos suicidas;

- Prejuízos jurídicos: o acusado pode ser condenado injustamente e cumprir pena de prisão, além de ter a vida marcada pela condenação mesmo após cumprir a pena.

De acordo com Bacci (2019, p. 182)⁴⁵, "a falsa acusação de um crime sexual é uma violência grave, que causa danos irreparáveis à vida do acusado, além de prejudicar o combate aos crimes sexuais e minar a credibilidade do sistema de justiça".

Em resumo, a falsa acusação de crime sexual pode trazer consequências extremamente danosas para o réu, afetando sua vida pessoal, profissional e emocional.

⁴⁵ BACCI, D. Crime de estupro: aspectos penais e processuais. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

8 PROJETO DE LEI 1837/22 RETOMA DISCUSSÃO

Como já apresentado e discutido, os casos de falsa acusação do crime de estupro continuam aumentando. Por conta deste fato, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ)⁴⁶ entende que há a necessidade de uma Lei, a qual prevê ser mais gravosa para quem acusa falsamente. Diferente do que fora apresentado anteriormente e já abordado neste trabalho, o atual projeto não visa a tornar a falsa acusação de crime sexual em crime hediondo, porém, pelas consequências danosas que causa, ter uma pena mais importante, como justifica o autor.

Em 2019, ocorreu o famoso caso do jogador Neymar Jr. e a modelo Najila Trindade, que o acusara de estupro e agressão. Em 2020, a promotora de eventos Mariana Ferrer acusou um empresário de estupro, caso que ganhou notoriedade no País e que causou comoção e simpatia pela suposta vítima (...) Recentemente, um caso ganhou grande repercussão na mídia nacional. A menina de 11 anos em estado gravídico com a falsa narrativa midiática afirmando se tratar de crime de estupro. No entanto, com a notoriedade do caso, tornou-se público que o suposto estuprador é outro menor incapaz cuja relação não foi forçada. Quando se noticiou esse fato, já era tarde, o assassinato do bebê já havia sido executado.

O Projeto de Lei 1837/22, tem como escopo principal, agravar a pena do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção quando se tratarem de crimes contra a dignidade sexual, alterando a lei para a seguinte redação:

Art. 2º O art. 340 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 340
 § 1º Se o crime comunicado falsamente é contra a dignidade sexual.
 Pena – reclusão, de um a três anos e multa.
 § 2º A pena prevista no §1º deste artigo aumenta-se em 2/3 se do

⁴⁶ Concorreu nas eleições de 2018 ao cargo de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, sendo eleito o 4º candidato mais votado para o cargo neste estado com 204.048 mil votos (2,64% dos votos).

crime comunicado falsamente resultar na prática do aborto.⁴⁷

Atualmente, o CP prevê uma pena de detenção de um a seis meses ou multa para o referido crime

8.1 PROJETO ABORDA A VINGANÇA

O projeto de lei que tramita na Câmara Federal aborda, logo no início de sua justificativa legislativa, corroborando com a necessidade de evitar que o direito seja usado como um instrumento de vingança.

Existem crimes que são de natureza tão abjeta que devem ser tratados com seriedade e não podem, em nenhuma hipótese, serem usados como meios para obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem.

A ninguém é dado o direito de se aproveitar destes crimes para acusação falsa por crimes tão ignóbil, e nenhum inocente deve ser falsamente acusado destes tipos de crimes. Essa irresponsabilidade pode, literalmente, acabar com a vida de um inocente.

Por essa razão, deve ter a reprimenda adequada.

É fato público e notório que tem se tornado recorrente a falsa comunicação de crimes atinentes a dignidade sexual.

(...) Estas inconseqüências e irresponsabilidades prejudicam a vida das pessoas. Neymar teve a sua reputação manchada por um tempo e patrocínio suspenso por essa acusação falsa e criminosa. O empresário acusado pela Mariana Ferrer que teve a sua honra maculada e evidente perda social. E, por fim, uma mentira que ceifou uma vida no ventre materno. São por essas razões e pelo crescimento deste tipo de crime que se tornou imperiosa a medida para maior paz no seio social.

O projeto de Lei demonstra, em sua justificativa, a preocupação com as consequenciais que tal crime imputa e causa, visto que, crimes, principalmente de cunho sexuais causam, e os quais não poderiam ser diferente, trazendo uma grande repulsa social. Ainda mais gravoso, nos casos citados, está o aborto

47

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2193786&filename=PL%201837/2022

liberado pela justiça, por conta de uma falsa acusação. O Autor da Lei destaque sobre este caso, que:

No campo penal, não seria possível a prática do aborto por não se subsumir nas hipóteses legais de excludente de punibilidade de aborto praticado por médico. Em que pese este caso tenha havido autorização judicial, induz que este tipo de procedimento seja adotado em outros casos fora da seara judicial, o que deve ser evitado.

O projeto de lei ainda tramita na Câmara Federal, sem prazo para ser votado em plenário.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há de se considerar que é muito difícil comprovar, de forma cabal, a falsa acusação, exceto em casos de condenação em que exista um arrependimento posterior de quem acusou.

É um tema controverso, porém de pertinência indiscutível. Falar sobre supostas vítimas em “era de vitimismo”, como define Giglioni, é pisar na areia movediça. Como noticiado amplamente pela mídia, no caso do jogador Neymar Júnior, por exemplo, que ao ser apontado como um agressor sexual, um grande aparato se formou para investigar, de forma minuciosa, o caso. O próprio Ministério Público participou das investigações de um suposto crime que o inquérito ainda não estava concluído.

O que se percebe, por outro lado, é que a estrutura da justiça sufoca os promotores responsáveis por crimes sexuais, que acabam por não promover nenhuma investigação ou qualquer diligência, com o intuito de buscar a verdade. O que fazem é ouvir a suposta vítima, possíveis testemunhas e produzir considerações finais pedindo a acusação do réu. Sem aprofundamento, muitas vezes, sem estudo técnico ou mesmo, sem intimar alguma testemunha importante para o caso. Com isso, há no processo uma supervalorização do depoimento, deixando o magistrado com poucas opções para formular o seu livre convencimento e julgar.

E, nessa perspectiva, de prospecto temeroso, quando o réu pode arcar com uma defesa técnica competente, os argumentos acabam sendo rebatidos de forma perspicaz, caso contrário, o Ministério Público cumprindo sua função *pro societa* desponta com a única prova válida, valorizando a palavra a vítima, e o réu, que por vezes, é a verdadeira vítima, acaba tendo a vida destruída pela utilização do direito em favor da vingança.

Está longe de o propósito do estudo do tema gerar algum tipo de questionamento acerca da importância de se considerar a palavra da vítima, principalmente em crimes sexuais, que muitas vezes, acontecem de forma escondida, sem testemunhas. Busca-se entender a inércia e a pouca vontade em se produzir algo

próximo à verdade quando se deleita sobre uma única prova. O magistrado julga com base na verdade do processo, mas e quando esta se limita a um testemunho?

O réu, nos casos em que é a verdadeira vítima, passa a viver a *Pena e Banquillo*, desde o início do processo penal, que muitas vezes, é motivado com o único intuito de vingança. Para quem inicia com a falsa acusação, o desfecho nem sempre é o importante, pois utiliza-se da repulsa gerada na sociedade por conta de crimes sexuais, para destruir a moral, as relações de trabalho e por vezes até, tirar a guarda dos filhos.

Não há uma legislação efetiva para proteger as vítimas da falsa acusação. Geralmente, as sentenças são pela dúvida e nunca pela certeza, visto que, não há provas suficientes para condenar, porém também não se consegue provar de forma explícita o contrário.

É baseada nestas narrativas e perspectivas, que questiona-se, enquanto isso, quantas vezes ainda será recontada a história da mulher de Potifar?

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Sandra Maria Baccara. Incesto e Alienação Parental. In: Dias, Maria Berenice (Coord). **O genitor alienador e as falsas acusações de abuso sexual**. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
- BACCI, D. **Crime de estupro: aspectos penais e processuais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- BECCARIA, Cesare. **Dos Delitos e Das Penas**. São Paulo: Martin Claret, 2010.
- BITENCOURT, C. R. **Tratado de direito penal: parte especial**. Vol. 4. 22. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- CALLEGARI, André. **Investigação Criminal Defensiva**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.
- CAPEZ, Fernando. **Consentimento do ofendido e violência desportiva: reflexos à luz da teoria da imputação objetiva**. São Paulo: Saraiva, 2003.
- CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
- DIAS, Maria Berenice (Coord.). **Incesto e alienação parental**. 4. ed. Revista, ampliada e atualizada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.
- FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
- GARDNER, R. **The Parental Alienation Syndrome**. 2. ed. NJ: Cresskill, Creative Therapeutics, 1998. p.19-22.
- GRECO, Rogério. **Curso de direito penal. Parte especial Vol II**. Rio de Janeiro: Impetus, 2017
- HUNGRIA, Nelson. **Comentários ao Código Penal**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- KANT, Immanuel. **A Paz perpétua**. Trad. Marco Zingano. Porto Alegre: L&PM, 2008.
- LACERDA, Bruno Amaro. **A vingança e a justiça. Execução penal: constatações, críticas, alternativas e utopias**. Org. Antônio de Padova Marchi Junior e Felipe Martins Pinto. Curitiba: Juruá editora. 2008.
- LENZA, P.; GONÇALVES, V. E. R. **Direito penal esquematizado® - parte especial**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
- LOPES JUNIOR, Aury. **Direito processual penal**. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015
- LOPES, Júnior., Aury. **Direito processual penal**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
- MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. **Alienação Parental: Importância da detecção: Aspectos legais e processuais**. 2º Ed. Rio De Janeiro: Forense, 2014.

MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. **Curso de processo civil**. Vol. 1. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

MARMELSTEIN, George. **Testemunhando a Injustiça: a ciência da prova testemunhal e das injustiças inconscientes**. São Paulo: Juspodivm, 2022.

MARTINS, José de Souza. **Linchamentos: a justiça popular no Brasil**. São Paulo: Contexto, 2015.

MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado**. Parte especial: arts. 213 a 359-H. 3. ed. vol. 3. São Paulo: Método, 2013.

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. **Manual de direito penal: parte geral**. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de processo penal comentado**. 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

PIOVESAN, Flávia. **Temas de direitos humanos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018

QUEIROZ, Paulo; COUTINHO, Lilian. **Crimes contra a Honra e contra a Dignidade Sexual**, 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020.

SANTOS, Roberto Monteiro Gurgel; MONTEIRO, Livia Maria de Souza. **O Ministério Público como garantia institucional**. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

TORNAGHI, Helio, **Curso de Processo Penal**, 8ª ed., São Paulo:Ed. Saraiva. 1991

ULLMANN Alexandra. Incesto e Alienação Parental In: DIAS, Maria Berenice (Coord). **Da inconstitucionalidade do princípio da culpabilidade presumida nas falsas acusações de abuso sexual**. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

AGUILAR, José Manoel. **Comparação dos sintomas de alienação parental com os sintomas de abuso sexual**. Disponível em: <<http://www.apase.org.br/94009-comparacao.htm>>. Acesso em: 01 fev 2023.

BOM DIA ADVOGADO. **Projeto agrava pena para comunicação falsa de crime contra a dignidade sexual**. Disponível em: <https://bomdia.adv.br/projeto-agrava-pena-para-comunicacao-falsa-de-crime-contraa-dignidade-sexual/>

BRASIL. **Decreto Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Código Penal**. Diário Oficial da União, Brasília, 07 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em: 02 jun. 2022.

BRASIL. **Decreto Lei 3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal**. Diário Oficial da União, Brasília, 03 de outubro de 1941. Disponível em: <

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm > Acesso em: 02 jun. 2022

BRASIL. **Lei 13.431 de 04 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).** Diário Oficial da União, Brasília, 04 de abril de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm > Acesso em: 02 set. 2022.

EGER, Poliana Ogibowski; MORAES, Carlos Alexandre de. **Estupro de vulnerável, a palavra da vítima e os riscos da condenação.** 2018. Disponível em: <<http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/2114> > Acesso em: 18 ago. 2022.

GUAZZELLI, Mônica. A Falsa Denúncia de Abuso Sexual. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). **Incesto e Alienação Parental. Realidades que a Justiça insiste em não ver.** 2 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Disponível em: https://www.mprs.mp.br/media/areas/infancia/arquivos/revista_digital/numero_11/artigo_monic.pdf. Acesso em 10 mar. 2023.

HOFFMANN, Gleisi. **Parecer sobre Sugestão no 7, de 2017, que torna falsa acusação de estupro crime hediondo e inafiançável.** Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128460> . Acesso em 06 jan. 2023

LIMA, P. N. V; ALMEIDA, L. L. F. **Crítica ao valor probante do depoimento da vítima em crimes sexuais e a solução implantada pelo common law.** <Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/critica-ao-valor-probante-do-depoimento-da-vitima-em-crimes-sexuais-e-a-solucao-implantada-pelo-common-law>>. Acesso em: 02 fev. 2023

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código Penal Comentado.** 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: <<https://direitom1universo.files.wordpress.com/2016/06/cc3b3digo-penal-comentado-guilherme-nucci-ed-forense-14c2aa-edic3a7c3a3o-2014.pdf>>. Acesso em: 26 out 2022.

Vingança. (2017). In: Michaelis **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.** Melhoramentos, 2017. Disponível em: < <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/vingan%C3%A7a/>>. Acesso em: 7 set. 2022.